

PRODUTOS EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

DOI: 10.5281/zenodo.13770542

Aivlys Sibelle da Silva Pereira¹

¹Mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais – IFRN

E-mail: aivlyssibelle@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9914791154631505>

Leandro Silva Costa²

²Mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais – IFRN

E-mail: leandro.costa@escolar.ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4991977240761750>

RESUMO: Este artigo realiza uma revisão bibliográfica dos produtos educacionais voltados para Educação Ambiental e Sustentabilidade disponíveis no portal da EduCAPES em 2024. A educação ambiental tem se consolidado como uma ferramenta essencial na promoção da sustentabilidade e na formação de cidadãos conscientes. Especialmente no Brasil, diversas instituições, incluindo a CAPES, têm incentivado a criação de materiais educacionais sobre essa temática, reconhecendo sua relevância para a sociedade. O objetivo central é analisar as metodologias e conteúdos desses produtos para entender sua contribuição na formação de cidadãos responsáveis e ambientalmente conscientes. A metodologia adotada é a revisão bibliográfica, fundamentada no modelo teórico de estado do conhecimento, que envolve a busca e seleção de documentos na base de dados do Portal da EduCAPES. Após uma triagem inicial, foram selecionados seis documentos que se mostraram relevantes para uma análise mais aprofundada. A revisão evidenciou que os produtos educacionais são cruciais para a formação de cidadãos críticos e conscientes em relação às questões ambientais. A diversidade de abordagens, que varia desde a formação de educadores até a incorporação de tecnologias inovadoras, demonstra a necessidade premente de integrar a educação ambiental no currículo escolar em todos os níveis de ensino. Essa integração é essencial para que a educação ambiental se torne uma prática contínua e efetiva, capaz de impactar positivamente as comunidades. Portanto, a continuidade do incentivo à produção de materiais educacionais sobre sustentabilidade, bem como a implementação de práticas educativas inovadoras, é indispensável para que a educação ambiental cumpra seu papel transformador na sociedade brasileira.

Palavras-chave: Ensino sustentável; Ferramentas de ensino; Meio Ambiente; Métodos de ensino; Práticas educativas.

1. INTRODUÇÃO

A educação ambiental tem ganhado destaque como uma ferramenta essencial para a promoção da sustentabilidade e a formação de cidadãos conscientes. No Brasil, a produção de materiais educacionais voltados para essa temática tem sido incentivada por diversas instituições, incluindo a CAPES. Essa educação é fundamental para promover valores sociais,

conhecimentos, habilidades e atitudes que contribuam para a conservação do meio ambiente, essenciais para uma qualidade de vida saudável e sustentável (Pires; Cecchin; Cataldi, 2024).

Além disso, a educação ambiental desempenha um papel importante na conscientização sobre a importância do gerenciamento adequado de resíduos, essencial tanto para a preservação ambiental quanto para a saúde pública. Ela informa os indivíduos sobre os vários tipos de resíduos, suas origens, classificações e os impactos ambientais que podem causar (Gonçalves; Chaves, 2024).

Neste contexto, este artigo apresenta uma revisão bibliográfica de produtos educacionais de Educação Ambiental e Sustentabilidade, disponibilizados no portal da CAPES em 2024. O objetivo é identificar e analisar as metodologias empregadas, os conteúdos abordados, visando compreender sua contribuição para a formação de cidadãos conscientes e ambientalmente responsáveis no contexto educacional brasileiro.

2. METODOLOGIA

Este estudo adota uma metodologia de revisão bibliográfica com foco específico nos produtos educacionais de Educação Ambiental e Sustentabilidade, buscando entender como esses produtos abordam os programas de educação ambiental no Brasil. A pesquisa baseia-se no modelo teórico de estado do conhecimento, que envolve uma análise sistemática da literatura existente sobre um tema específico dentro de um período de tempo definido (Morosini, 2015). Esta abordagem foi escolhida para responder à questão de pesquisa: "Qual a importância e os benefícios dos produtos educacionais de Educação Ambiental e Sustentabilidade?"

Para a obtenção de dados, foi realizada uma busca na base de dados do Portal de Objetos Educacionais EduCAPES em julho de 2024. A pesquisa utilizou os termos específicos "Educação Ambiental" AND "Sustentabilidade", resultando inicialmente em 2158 documentos. Foram aplicadas restrições de idioma, título e data, limitando-se aos documentos publicados em 2024 para garantir o acesso às informações mais atualizadas. Após a triagem inicial, a busca resultou em trinta e cinco documentos. Desses, seis foram selecionados para uma análise mais detalhada, pois se enquadravam no tema. A leitura preliminar desses documentos permitiu avaliar sua relevância para a questão central do estudo e assegurar que estavam alinhados ao tema investigado. Ao final do processo de filtragem, os seis documentos, todos em português, foram selecionados para exame aprofundado. O estudo desses documentos examinou diversos aspectos dos produtos educacionais de Educação Ambiental e Sustentabilidade, com o objetivo de identificar as metodologias empregadas, os conteúdos abordados e os impactos gerados no

contexto educacional brasileiro.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os produtos educacionais selecionados para esta revisão estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 – Produtos educacionais, nacionalidade, autor(es) e colaborador(es).

Nº	Produtos educacionais	País	Autor(es) e Colaborador(es):
1	Curso de Formação em Educação Ambiental e Sustentabilidade	Brasil	Universidade Federal do Vale do São Francisco; Rodrigues, Tayronne de Almeida; Duarte, Francisco Ricardo.
2	Educação Ambiental: A Importância de sua Inserção no Ambiente Escolar junto a Práticas de Gestão de Resíduos Tecnológicos	Brasil	Pires, Armando Cypriano; Cecchin, Daiane; Cataldi, Márcio.
3	Roteiro para Rodas de Conversas com Vistas à Construção de uma Educação Ambiental Dialógica no IFFAR - Campus São Borja-RS	Brasil	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Gonçalves, Newton del Cueto; Chaves, Taniamara Vizzotto.
4	Estratégias de ensino em educação ambiental para os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio (Atena Editora)	Brasil	Pires, Ariane Gravina; Marcolino, Cláudio Bruno; Morais, Nilza da Silva; Pereira, Orcione Aparecida Vieira.
5	RA <i>CLEAN CITY</i> : Realidade Aumentada como Experiência Imersiva em Educação Ambiental	Brasil	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Rezende, Alexsandro de Melo; Almeida, Ronise Nascimento de.
6	Atitudes Sustentáveis na Educação Infantil: Desafios Didático-Pedagógicos Inovadores	Brasil	Silva, Renata Carvalho da; Oliveira, Gilvaneide Ferreira de.

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados da análise indicam que os produtos educacionais apresentam uma variedade de abordagens e metodologias que visam promover a educação ambiental e sustentabilidade. Essas abordagens variam desde atividades lúdicas, que estimulam o aprendizado por meio de brincadeiras e experiências práticas, até estratégias mais teóricas, que incentivam a reflexão crítica e o desenvolvimento de habilidades analíticas sobre as questões ambientais.

Além disso, as metodologias adotadas nesses produtos destacam a importância de engajar os alunos de forma ativa, promovendo a conscientização sobre os desafios ambientais contemporâneos e incentivando atitudes responsáveis e sustentáveis. Observa-se também que as propostas educacionais tendem a ser interdisciplinares, integrando conhecimentos de diferentes áreas para enriquecer o processo educativo e reforçar a compreensão sobre a interconexão entre o meio ambiente, a sociedade e a economia.

O Produto Educacional 1: Curso de Formação em Educação Ambiental e Sustentabilidade destaca-se por sua estrutura modular e enfoque interdisciplinar, oferecendo uma formação abrangente para educadores. Este curso é fundamental para a construção de uma consciência ambiental e sustentável entre gestores e professores, promovendo um impacto duradouro na formação educacional. Sua proposta visa não apenas transmitir conhecimentos teóricos, mas também incentivar a aplicação prática de princípios sustentáveis no ambiente escolar, fortalecendo a capacidade dos educadores de implementar práticas educativas voltadas para a sustentabilidade e a preservação ambiental. Além disso, a gestão educacional voltada para a sustentabilidade busca implementar práticas pedagógicas que fomentem a convivência sustentável e a conscientização ambiental nas novas gerações. O curso propõe a inclusão de todos os envolvidos na gestão escolar, capacitando gestores e professores a abordar questões ambientais, independentemente da área de conhecimento (Rodrigues; Duarte, 2024).

O Produto Educacional 2: Educação Ambiental: A Importância de sua Inserção no Ambiente Escolar junto a Práticas de Gestão de Resíduos Tecnológicos é voltado para jovens em idade escolar e desenvolve práticas de educação ambiental mediadas pela escola, especialmente durante o evento Semana da Sustentabilidade: Cidades Inteligentes. As principais metodologias incluem observação participante, entrevistas com estudantes e documentação fotográfica. Uma revisão da literatura revelou experiências educacionais que demonstram como a educação ambiental facilita o aprendizado sobre o ciclo de vida do lixo eletrônico e as propostas de gestão que envolvem os setores público, privado e coletores de resíduos. As atividades implementadas aumentaram a conscientização sobre os impactos ambientais de dispositivos como celulares, baterias e computadores, além de promoverem a gestão coletiva de resíduos, sustentadas por abordagens críticas de educação ambiental e gestão ambiental (Pires; Cecchin; Cataldi, 2024). Este produto é essencial para a formação de uma consciência crítica e sustentável, capacitando os estudantes a entenderem e agirem sobre os desafios ambientais contemporâneos, especialmente relacionados ao manejo de resíduos tecnológicos.

O Produto Educacional 3: Roteiro para Rodas de Conversas com Vistas à Construção de uma Educação Ambiental Dialógica no IFFAR - Campus São Borja-RS enfatiza a importância da dialogicidade e da participação ativa dos alunos, promovendo a construção coletiva do conhecimento. Seu objetivo é permitir que os participantes expressem suas impressões, conceitos e opiniões sobre educação ambiental, promovendo a conscientização e a adoção de hábitos sustentáveis. A estrutura do produto inclui quatro encontros que abordam temas como educação ambiental, resíduos, reciclagem e reaproveitamento de alimentos. A metodologia emprega filmes e intervenções dialógicas para enriquecer as situações de aprendizagem e colaborar na difusão de idéias sobre educação ambiental. O objetivo é promover práticas sustentáveis e conscientização ambiental tanto na comunidade acadêmica quanto na comunidade externa ao IFFAR. A educação ambiental é fundamental para conscientizar sobre a importância do gerenciamento adequado de resíduos, essencial para a preservação ambiental e a saúde pública. Ela capacita os indivíduos a entenderem os diferentes tipos de resíduos, suas origens, classificações e os impactos ambientais que podem gerar (Gonçalves; Chaves, 2024).

O Produto Educacional 4: Estratégias de Ensino em Educação Ambiental para os Anos Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio (Atena Editora) destaca a importância de desenvolver conhecimento ambiental que envolva todos os setores da sociedade em um diálogo para enfrentar as complexidades dos desafios ambientais contemporâneos. Este diálogo é crucial para promover uma compreensão coletiva e uma ação eficaz em prol da sustentabilidade. O livro visa apoiar educadores e estudantes na criação de estratégias de ensino participativas e dialógicas em educação ambiental, enfatizando a necessidade de continuidade e diálogo nas unidades de ensino. A obra descreve várias estratégias de ensino, incluindo atividades práticas que promovem a conscientização sobre a conservação da água, o impacto dos materiais descartáveis e outras questões ambientais relevantes. Essas estratégias são projetadas para incentivar os alunos a se envolverem ativamente na aprendizagem, promovendo uma educação ambiental que não só transmite conhecimentos, mas também desenvolve habilidades críticas e atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente. Ao fornecer um conjunto de abordagens pedagógicas inovadoras e eficazes, o produto visa preparar os alunos para enfrentar os desafios ambientais de maneira informada e proativa, contribuindo para a formação de uma sociedade mais consciente e comprometida com a sustentabilidade (Pires *et al.*, 2024).

O Produto Educacional 5: RA *CLEAN CITY*: Realidade Aumentada como Experiência Imersiva em Educação Ambiental inova ao utilizar a tecnologia de realidade aumentada (RA) para criar experiências imersivas de aprendizagem. Seu objetivo principal é conscientizar os

alunos sobre a destinação adequada do óleo residual de cozinha, integrando tecnologia avançada e educação ambiental para transformar o aprendizado em uma experiência envolvente e significativa. A aplicação tecnológica RA *Clean City* foi desenvolvida com base na pesquisa "Ação Formativa de Educação Ambiental na Educação Profissional", aplicada no curso Técnico de Nível Médio em Guia de Turismo do Campus Aracaju. Utilizando dispositivos como smartphones, tablets e óculos de RA, a tecnologia permite que os alunos explorem ecossistemas e compreendam processos naturais complexos e os impactos humanos sobre o meio ambiente. A dinâmica operacional do RA *Clean City* envolve várias etapas, desde a criação e modelagem até a programação dos objetos e elaboração dos desafios. Essa ferramenta educacional tem o potencial de transformar a aprendizagem, tornando-a mais interativa e significativa. A expectativa é que a RA desempenhe um papel crescente na formação de uma consciência ambiental global, promovendo a exploração ativa e o pensamento crítico entre os estudantes (Resende; Almeida, 2024).

Por fim, o Produto Educacional 6: Atitudes Sustentáveis na Educação Infantil: Desafios Didático-Pedagógicos Inovadores propõe investigar as práticas didático-pedagógicas em um contexto de Educação Infantil de referência na rede pública municipal de Recife. O objetivo é analisar como essas práticas podem contribuir para a formação de atitudes socioambientais sustentáveis em crianças de 4 anos. Historicamente, as abordagens educativas voltadas para questões socioambientais, incluindo a Educação Infantil, têm adotado uma perspectiva conservadora, frequentemente desconectada da realidade e ineficaz na promoção de atitudes sustentáveis. Para compreender as visões sobre infância, educação e práticas de educação ambiental, foi realizado um estudo exploratório que incluiu conversas informais e entrevistas semiestruturadas com uma professora de pré-escola. O estudo investigou as práticas educativas na Educação Infantil, com o intuito de avaliar como essas práticas podem contribuir para a formação de atitudes socioambientais sustentáveis em um contexto educativo inovador (Silva; Oliveira, 2024).

4. CONCLUSÃO

Essa revisão evidencia que os produtos educacionais analisados são essenciais para a formação de cidadãos críticos e conscientes em relação às questões ambientais. A diversidade de abordagens, que abrange desde a capacitação de educadores até a incorporação de tecnologias inovadoras, enfatiza a necessidade de integrar a educação ambiental de maneira sistemática no currículo escolar. Além disso, os resultados ressaltam a importância de práticas

educativas que incentivem a conscientização sobre o gerenciamento adequado de resíduos, contribuindo tanto para a preservação ambiental quanto para a saúde pública. Nesse contexto, a adoção de metodologias participativas e dialógicas se revela crucial para engajar alunos e educadores na construção de uma sociedade mais sustentável.

Portanto, é imprescindível que se mantenha o incentivo à produção de materiais educacionais de sustentabilidade e que se implemente práticas educativas inovadoras. Essas ações são indispensáveis para que a educação ambiental possa cumprir efetivamente seu papel transformador na sociedade brasileira. Iniciativas que utilizam novas tecnologias, metodologias participativas e recursos interdisciplinares podem contribuir significativamente para a formação de cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios ambientais do século XXI. Nesse sentido, é essencial que políticas públicas e investimentos no setor educacional continuem apoiando a criação e disseminação desses materiais, garantindo seu acesso a uma maior diversidade de contextos escolares.

Concluimos que os produtos educacionais de Educação Ambiental e Sustentabilidade disponibilizados pela EduCAPES em 2024 desempenham um papel fundamental na formação de educadores e alunos, promovendo a conscientização e a ação em prol da sustentabilidade por meio da educação ambiental. Esses produtos oferecem oportunidades valiosas de aprendizagem e reflexão, auxiliando na construção de um pensamento crítico sobre a interconexão entre o meio ambiente e as práticas sociais. Além disso, eles fomentam o desenvolvimento de competências para a promoção de atitudes sustentáveis no cotidiano, criando uma base sólida para que a educação ambiental possa continuar a desempenhar um papel ativo e relevante na transformação da sociedade brasileira. A partir dessas iniciativas, é possível vislumbrar um futuro onde a educação ambiental seja um elemento chave na formação de uma sociedade mais equilibrada e sustentável.

REFERÊNCIAS

GONÇALVES, N. D. C; CHAVES, T. V. Roteiro para Rodas de Conversas com Vistas à Construção de uma Educação Ambiental Dialógica no IFFAR - Campus São Borja-RS. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/748595>. Acesso em: 27 jul. 2024.

MOROSINI, M. C. (2015). Estado de conhecimento e questões do campo científico. Educação, 101-116.

PIRES, A. C; CECCHIN, D; CATALDI, M. Educação Ambiental: A Importância de sua Inserção no Ambiente Escolar junto a Práticas de Gestão de Resíduos Tecnológicos. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/758822>. Acesso em: 27 jul. 2024.

PIRES, A. G.; MARCOLINO, C. B.; MORAIS, N. da S.; PEREIRA, O. A. V. Estratégias de ensino em educação ambiental para os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio (Atena Editora). Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/778345>. Acesso em: 27 jul. 2024.

REZENDE, A. de M.; ALMEIDA, R. N. de. RA CLEAN CITY: Realidade Aumentada como Experiência Imersiva em Educação Ambiental. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/741873>. Acesso em: 27 jul. 2024.

RODRIGUES, T. de A.; DUARTE, F. R. Curso de Formação em Educação Ambiental e Sustentabilidade. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/744485>. Acesso em: 27 jul. 2024.

SILVA, R. C. da; OLIVEIRA, G. F. de. Atitudes Sustentáveis na Educação Infantil: Desafios Didático-Pedagógicos Inovadores. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/747538>. Acesso em: 27 jul. 2024.